

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
			Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
			Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
			Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
			Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
			Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
			Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
			Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
			O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
			Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
			Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
			Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
			Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
			Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
			Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
			Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
			Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
			5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
			Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
			Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
			Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
			Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda reflektiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

TRANSFORMATSIIYA- LASHAYOTGAN JAMIYATDA YOSHLARNING SHAXSIY RESURSLARI VA PSIXOLOGIK BARQARORLIGI

Irisbayeva Qunduzxon

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Namangan filiali katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyatning transformatsiyalanish sharoitida yoshlar orasida uchrayotgan psixologik holatlarga ta'sir qilish darajasi, biologik va sotsial vaziyatlarda insonning irodaviy xususiyatlari, ularning shaxsiy resurslari va ruhiy barqarorlik darajalari tahlil qilinadi. Shuningdek, yoshlarning zamonaviy o'zgarishlarga qanday moslashayotgani va qanday psixologik strategiyalarni qo'llayotgani o'rganiladi. Shu sababli, jamiyat yoshlarning qobiliyatlarini rivojlantirish, imkoniyatlarini kengaytirish va ularning ruhiy holatini mustahkamlashga e'tibor qaratishi lozim. Bunday yondashuv nafaqat yoshlarning o'zini o'zi anglashini va muvaffaqiyatga erishishini ta'minlaydi, balki butun jamiyatning ijtimoiy barqarorligi va kelajagiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: transformatsiya, yoshlar, shaxsiy resurslar, qobiliyat, psixologik barqarorlik, stress, ishonchsizlik, rezilyentlik, me'yor, madaniyat, o'zgarishlarga moslashuv.

Abstract: This article analyzes the degree of influence on the psychological states experienced by youth in the context of societal transformation, as well as the volitional characteristics of individuals in biological and social situations, their personal resources, and levels of psychological resilience. It also explores how young people are adapting to modern changes and what psychological strategies they are employing. Therefore, society must focus on developing young people's abilities, expanding their opportunities, and strengthening their mental well-being. Such an approach not only ensures youth's self-awareness and success but also contributes to the social stability and future of the entire society.

Key words: transformation, youth, personal resources, abilities, psychological stability, stress, insecurity, resilience, norms, culture, adaptation to change.

Аннотация: В данной статье анализируется степень влияния на психологические состояния, возникающие у молодежи в условиях трансформации общества, а также волевые качества личности в биологических и социальных ситуациях, личные ресурсы и уровень психологической устойчивости. Также рассматривается, как молодежь адаптируется к современным изменениям и какие психологические стратегии она использует. В связи с этим обществу необходимо уделять внимание развитию способностей молодежи, расширению их возможностей и укреплению их психического состояния. Такой подход способствует не только самопознанию и успеху молодежи, но и социальной стабильности и будущему всего общества.

Ключевые слова: трансформация, молодежь, личные ресурсы, способности, психологическая устойчивость, стресс, неуверенность, устойчивость, нормы, культура, адаптация к изменениям.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda globallashtirish va transformatsiyalashayotgan jamiyat – bu raqamlashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jihatdan jadallik bilan o'zgarib borayotgan, yangi qadriyatlar, texnologiyalar va zamonaviy turmush tarzlari shakllanayotgan jamiyatdir. Bunday o'zgaruvchan muhitda yoshlar jamiyatning eng faol, moslashuvchan, lekin ayni vaqtda ta'sirchan qatlamidir. Shuning uchun ularning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi katta ahamiyatga ega.

Yoshlar – yangi texnologiyalarni tez o'zlashtira oladigan, yangiliklarga ochiq va jamiyatdagi o'zgarishlarni boshdan kechiruvchi guruhdir. Shu bois ularning shaxsiy resurslari, ya'ni bilimlari, ko'nikmalari, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashi va ayniqsa psixologik barqarorligi jamiyatning rivojlanishi uchun juda muhimdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy globallashtirish jarayoni va raqamli transformatsiyalashuv sharoitida inson kapitalining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri – bu yoshlarning psixologik barqarorligi va shaxsiy resurslardan oqilona foydalanish qobili-

yatidir. XXI asrda ijtimoiy-iqtisodiy muhitning keskin o'zgarishi, texnologik taraqqiyotning jadalligi, madaniy qadriyatlarining diversifikatsiyalashuvi va globallashuv tufayli jamiyat oldida turgan muammolar murakkab tus olmoqda.

Ayniqsa, transformatsiyalashayotgan jamiyatda yuzaga kelayotgan ijtimoiy, madaniy va shaxsiy noaniqliklar yoshlar ongida stress, xavotir, identik krizis (shaxsiylik inqirozi) va o'z-o'zini anglashdagi ziddiyatlarni kuchaytirmoqda.

Shu nuqtai nazardan, psixologik barqarorlik – bu shaxsning stressli holatlar, kutilmagan o'zgarishlar, ijtimoiy bosimlar va hayotiy muammolar sharoitida emotsional muvozanatni saqlab qolish, muammolarni hal qilishga ijobiy yondashish, o'zini boshqara olish va moslashuvchan qarorlar qabul qila olish qobiliyatidir. Psixologik barqarorlik nafaqat individual farovonlikning kafolati, balki jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlik va taraqqiyotning strategik omilidir. Shu sababli yoshlarning psixologik barqarorligini ta'minlash – davlat siyosati, ta'lim tizimi, sog'liqni saqlash sohasi va fuqarolik jamiyati institutlarining ustuvor vazifasi bo'lishi kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, psixologik barqarorlik yoshlarning shaxsiy resurslari – o'z-o'zini anglash, muammolarni hal qilish ko'nikmalari, emotsional intellekt, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va motivatsion strategiyalar bilan chambarchas bog'liq. Bu jihatlar transformatsiyalashayotgan muhitda muvaffaqiyatli moslashish, o'zining hayotiy yo'lini topish va ijtimoiy faol bo'lish imkoniyatini yaratadi. Ayniqsa, yoshlar orasida kuzatilayotgan ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolar – depressiya, tashvish holatlari, o'ziga ishonchsizlik, identifikatsiya inqirozi – ularning ijtimoiy hayotga integratsiyalashuvini murakkablashtiradi. Shu bois psixologik xizmatlarni ta'lim muassasalarida keng joriy etish, psixoprofilaktika va psixokorreksiya ishlarini tashkil etish, shuningdek, yoshlar bilan ishlashda zamonaviy psixologik yondashuvlardan foydalanish dolzarbdir. Shuningdek, ijtimoiy va madaniy noaniqliklar sharoitida yoshlarning shaxsiy identifikatsiyasiga putur yetkazuvchi omillar – ommaviy madaniyat, global axborot maydoni, milliy qadriyatlarining zaiflashuvi – psixologik noaniqlik holatlarini kuchaytiradi. Bu esa shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishga to'sqinlik qiluvchi psixologik to'siqlarni yuzaga keltiradi. Shu sababli, yoshlarning madaniy ongini, milliy o'zlikni anglashini, madaniy kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan kompleks yondashuv zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Psixologik barqarorlik yoshlarni stressli vaziyatlarda chidamlilikka, muammolarni samarali hal qilishga hamda o'z-o'zini boshqarishga qodir qiladi. Bu esa ularning jamiyatdagi o'rni va faolligini oshiradi. Shuning uchun yoshlarning ruhiy salomatligini mustahkamlash, ularga ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini yaratish, shuningdek ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ko'maklashish muhim vazifalardan biridir.

Transformatsiya jarayonida yuzaga keladigan noaniqliklar, o'zgarishlarga moslashish zaruriyati, raqobatbardoshlik va hayotiy tanlovlar yoshlar uchun yangi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, jamiyat ularning qobiliyatlarini rivojlantirish, imkoniyatlarini kengaytirish va ruhiy holatini yaxshilashga e'tibor qaratishi lozim. Bunday yondashuv nafaqat yoshlarning o'zini o'zi anglashini va muvaffaqiyatga erishishini ta'minlaydi, balki butun jamiyatning ijtimoiy barqarorligi va kelajagiga xizmat qiladi. Transformatsiya jarayonida yuzaga keladigan noaniqliklar – bu jamiyatda tezkor va keng qamrovli o'zgarishlar jarayonida yuzaga keladigan, odamlarga turli xil, rang-barang, aniq va noaniq axborotlar natijasida kelajakni oldindan aniq prognoz qilish imkonini bermaydigan holatlardir. Bunday noaniqliklar turli sohalarda o'zini ko'rsatadi va jamiyat a'zolarining, xususan, yoshlarning ruhiy, ijtimoiy va iqtisodiy holatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

Noaniqliklarga quyidagilar kiradi:

- 1. Ijtimoiy noaniqliklar:** Jamiyatdagi qadriyatlar va ijtimoiy me'yorlarning o'zgarishi natijasida odamlarning o'zaro munosabatlari va ijtimoiy rollari aniq bo'lmasligi mumkin. Bu yoshlar orasida o'z o'rnini topishda, jamiyatga moslashishda qiyinchilik tug'diradi. Ko'p hollarda bu yolg'izlik, ajralish yoki norozilik hissi paydo bo'lishiga olib keladi.
- 2. Madaniy noaniqliklar:** (O'zbek milliy madaniyatiga ommaviy madaniyatning ta'siri: mass-media, internet, global trendlar) An'anaviy madaniyatning o'zgarishi, yangi qadriyatlarining paydo bo'lishi, global madaniyat ta'siri ostida shaxsiy va milliy identifikatsiyaning chalg'ishi madaniy noaniqliklarni keltirib chiqaradi. Bu yoshlarning o'zligini anglash va jamiyat bilan uyg'unlashish jarayonini murakkablashtiradi.
- 3. Shaxsiy hayotdagi noaniqliklar:** Transformatsiya jarayonida hayot tarzining o'zgarishi, turmush sharoitining o'zgarishi, oila, do'stlar va jamiyat bilan munosabatlarning qayta shakllanishi yoshlar uchun shaxsiy stress va xavotirlarni keltirib chiqaradi. Bu ularning psixologik barqarorligini zaiflashtirishi mumkin.

Psixologik barqarorlik – bu yoshlarning stress va qiyinchiliklarga bardosh berish, muammolarni hal etishda o'ziga ishonch bilan harakat qilish va ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatli bo'lish qobiliyatidir. Ushbu barqarorlikni shakllantirish uchun yoshlarning shaxsiy resurslarini rivojlantirish muhimdir. Bu resurslar orasida o'z-o'zini anglash, muammolarni hal qilish ko'nikmalari, stressni boshqarish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlaridan foydalanish va ijobiy ruhiy holatni saqlash kiradi.

Yoshlarni psixologik qo'llab-quvvatlashda bir nechta asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim. Ta'lim va tarbiya tizimida psixologik xizmatlarni kuchaytirish zarur. Maktab va universitetlarda psixologlar faoliyatini rivojlantirish, stress, xavotir va ruhiy tushkunlik belgilarini erta aniqlash, muolajalar va maslahatlar berish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, yoshlarni o'z kuchi va imkoniyatlariga ishonirish, ijobiy fikrlashni rag'batlantirish, shaxsiy o'sishga yo'naltirilgan treninglar va mashg'ulotlar tashkil etish orqali o'zini anglash va o'ziga ishonchni oshirishga erishish mumkin. Stressga chidamlilikni oshirish, emotsiyalarni boshqarish bo'yicha mashg'ulotlar, meditatsiya, nafas olish usullari kabi texnikalarni o'rgatish stressni boshqarish va emotsional intellektni rivojlantirishda yordam beradi.

Oila, do'stlar va jamiyat tomonidan yoshlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish, mentorlik va maslahat tizimlarini yo'lga qo'yish orqali ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tarmog'ini kengaytirish lozim. Jismoniy faollik ruhiy salomatlikni mustahkamlashga xizmat qiladi, shu sabab sport, san'at va boshqa ijtimoiy faoliyatlarga jalb qilish yoshlarning ruhiy holatini yaxshilaydi. Shu bilan birga, yoshlarning psixologik barqarorligini oshirish uchun davlat siyosati darajasida muhim qadamlar tashlanishi kerak. Jamiyatda yoshlarning salbiy holatlari haqida ochiq muloqot o'rnatish, ularning muammolariga e'tibor qaratish va ularni hal etishga yo'naltirilgan dasturlar ishlab chiqish muhimdir. Psixologiya bugungi kunda yoshlar orasida bir nechta asosiy sohalarida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ruhiy salomatlik tashvish, depressiya va stress kabi muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ruhiy salomatlikni tushunish yoshlarga his-tuyg'ularini boshqarishga va kerak bo'lganda yordam so'rashga imkon yaratadi. Psixologiya o'z-o'zini anglash, shaxsiyatni shakllantirish va o'smirlik hamda erta balog'at davrida muhim bo'lgan kurash strategiyalariga yordam berish orqali shaxsiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, psixologiya shaxslararo dinamika haqida tushuncha beradi, yoshlarga munosabatlarni boshqarish, nizolarni hal qilish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. U chidamlilikni rivojlantirish, stressni boshqarish va tez o'zgaruvchan dunyoda hayot o'zgarishlariga moslashish strategiyalarini taklif qiladi. Hissiy intellektni rivojlantirish orqali shaxslararo munosabatlar va umumiy farovonlik mustahkamlanadi.

Psixologik tamoyillar yoshlarga tengdoshlari bilan sog'lom munosabatlarni shakllantirish, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish va zo'ravonlikning oldini olishda yordam beradi. Yoshlar madaniyati va xulq-atvori psixologiya yondashuvlari orqali chuqur tahlil qilinib, ularning motivatsiyalari, xavf omillari va ehtiyojlari aniqlanadi. Psixologiya shaxsiyatni rivojlantirish va o'z-o'zini kashf qilishda yoshlarni qo'llab-quvvatlaydi. U o'rganish usullari, motivatsiya va akademik yutuqlarni tushunishga ko'maklashadi. Ishga qabul qilish bo'yicha psixologik baholash va maslahatlar yoshlarga o'zlarining qiziqishlari, ko'nikmalari va martaba imkoniyatlarini o'rganishga yordam beradi. Shuningdek, psixologiya texnologiya va ijtimoiy mediadan foydalanishning yoshlarning ruhiy salomatligi va farovonligiga ta'sirini tahlil qiladi. Madaniy va ijtimoiy omillar kontekstida turli xil kelib chiqishi va sharoitlariga ega bo'lgan yoshlar duch keladigan noyob ehtiyojlar va muammolar psixologiya yondashuvlari orqali yoritiladi.

XULOSA

Psixologiya fani bugungi kunda yoshlar rivojlanishining barcha bosqichlarida hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Bu fan ruhiy salomatlikni saqlash, ijtimoiy moslashuvchanlikni oshirish, ijobiy o'zgarishlarga ochiqlikni ta'minlash, hissiy intellektni rivojlantirish va o'z-o'zini anglash kabi ko'plab muhim jihatlarni nazariy va amaliy jihatdan asoslab bermoqda. Ayniqsa, psixologiyaning rivojlanish psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya, kognitiv psixologiya, emotsional psixologiya, motivatsiya nazariyalari kabi yo'nalishlari yoshlarning har tomonlama kamolotida muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Jamiyatning kelajagi yosh avlodning salohiyatiga bog'liq bo'lib, bu salohiyatning to'liq namoyon bo'lishi yoshlarning psixologik barqarorligi va ruhiy sog'lomligiga bevosita bog'liqdir. Transformatsiyalashayotgan jamiyat sharoitida psixologik barqarorlikni shakllantirish, shaxsiy resurslarni rivojlantirish, davlat siyosatida yoshlar salomatligiga ustuvor e'tibor qaratish – zamonaviy davrning muhim strategik vazifasidir. Bu nafaqat alohida shaxsning muvaffaqiyatini ta'minlaydi, balki butun jamiyatning barqaror, sog'lom va taraqqiyparvar yo'nalishda rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xaydarov, F. I., & Xalilova, N. I. (2019). Umumiy psixologiya. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
2. Umarov, B. M. (2020). Psixologiya: Qo'llanma. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.
3. Zufarova, M. E. (2018). Umumiy psixologiya. Toshkent: Yangi asr avlodi.
4. G'oziyev, E. G'. (2017). Psixologiya. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
5. Abdullayeva, G'. Sh. (2020). Yoshlarning shaxsiy resurslari va ularni rivojlantirish yo'llari. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.
6. Nazarov, Sh. J., & Xalilova, M. A. (2021). Psixologiya fanining asoslari. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
7. Ungar, M. (2012). The Social Ecology of Resilience: A Handbook of Theory and Practice. New York: Springer.
8. Ergashev, I. E., & Toshpulatov, A. B. (2019). Yoshlar psixologiyasi. Andijon: Andijon davlat tibbiyot instituti nashriyoti.
9. G'ofurova, Z. M. (2021). Raqamli transformatsiya sharoitida yoshlarda ruhiy muvozanatni shakllantirishning dolzarb masalalari. Pedagogik mahorat, [...]

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.